

PENGARUH MEDIA RODA KEBERUNTUNGAN MODIFIKASI TERHADAP KEMAMPUAN MENGENAL ANGKA DI TAMAN KANAK-KANAK

JFACE
Journal of Family, Adult, and Early
Childhood Education
<http://ejournal.aksararentakasiar.com/index.php/jface>
Penerbit Aksara Rentaka Siar (ARS)
Kediri, Jawa Timur, Indonesia
ISSN: 2148-3973

Volume 1, Nomor 2, Mei 2019
DOI: 10.5281/zenodo.2649967

Deartia Ayunda^{1,*}, Rivda Yetti¹, Indra Yeni¹

¹Jurusan PG-PAUD, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang, Indonesia

*deartiaayunda29@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of the study was to find out the effect of Wheel of Fortune Media Modified on the Ability to Know Numbers in the Khaira Ummah Islamic Childhood Park in Padang. This type of research is quantitative with the quasy experiment method. The population of this study was Khaira Ummah Padang Islamic Kindergarten children, with the sampling technique being purposive sampling, namely group B6 for the experimental class and group B7 for the control class, each 12 children each. Data collection techniques using statement sheets, then the data is processed by different tests (t-test). Based on the data analysis, the average test results of the experimental group were 80.72 and SD was 7.84 while the control group was 72.91 and SD was 7.36. In testing the hypothesis obtained tcount of 2.4104 and ttable of 2.07387 at the real level $\alpha = 0.05$ and $dk = 22$. Thus it can be concluded Media Wheel of Luck Modification increases in line with expectations in Khaira Islamic Kindergarten 2018/2019.

Keywords: Modified Wheel of Fortune, Recognize Numbers

PENDAHULUAN

Pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan yang paling mendasar dan menempati kedudukan sebagai golden age. Pendidikan anak usia dini juga merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan anak usia enam tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani, agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut (Pamungkas & Sunarti, 2018). Anak usia dini merupakan periode awal yang paling penting dan mendasar sepanjang rentang pertumbuhan serta perkembangan kehidupan manusia. Pada masa ini ditandai oleh beberapa periode penting yang fundamental dalam kehidupan anak selanjutnya sampai periode akhir perkembangannya, bahwa perkembangan anak pada usia tersebut berkembang pesat. Oleh karena itu, pentingnya fase pendidikan anak usia dini maka pemerintah berupaya mengatur pengelolannya. Di antaranya ada perumusan Standar Nasional pendidikan anak usia dini.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini Pasal 1 Ayat (1) menyatakan Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disebut Standar PAUD adalah kriteria tentang pengelolaan dan penyelenggaraan PAUD di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendidikan Anak Usia Dini adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan

perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Selanjutnya, Permen ini juga menyatakan bahwa tingkat pencapaian perkembangan anak usia 3-4 tahun antara lain; (1) Menyebutkan urutan lambang bilangan angka 1-10; (2) Mengenal lambang bilangan angka; (3) menunjukkan lambang bilangan angka; (4) menempatkan benda dalam bentuk urutan ukuran (paling kecil-paling besar); dan (5) mengenal konsep banyak dan sedikit (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2014).

Agar pendidikan anak usia dini dapat berkembang dengan baik, maka pendidikan hendaknya diberikan oleh orang tua dari sedini mungkin, karena semakin cepat anak mendapatkan stimulus dan rangsangan maka semakin baik hasil yang dicapai anak nantinya (Ismaniar, Jamaris, & Wisroni, 2018). Setiap aspek perkembangan anak saling mendukung satu sama lainnya. Salah satu aspek perkembangan yaitu aspek perkembangan kognitif. Kemampuan kognitif memegang peranan penting dalam perkembangan anak namun kemampuan lain juga tidak kalah pentingnya. Kemampuan kognitif terdiri dari pengetahuan umum dan sains, konsep bentuk, warna, ukuran, pola dan matematika. Matematika merupakan bagian dari kognitif yang sangat penting untuk perkembangan inteligensi anak. Menurut Gassel dan Amatruda (dalam Susanto, 2011), mengemukakan pada usia 4-5 tahun yaitu masa belajar matematika. Dalam tahap ini anak belajar matematika sederhana, misalnya menyebutkan bilangan, mengenal lambang bilangan angka, menghitung urutan bilangan walaupun masih keliru urutannya, dan penguasaan sejumlah kecil dari benda-benda. Anak yang cerdas dalam matematika merupakan aset utama mengembangkan banyak hal dalam kehidupannya terutama yang membutuhkan keterampilan matematika untuk pemecahan masalahnya.

Pengenalan angka yang diberikan kepada anak tidak dapat dilakukan secara abstrak dan terpaksa, oleh karena itu dilakukan dengan bermain. Sebab, dunia anak tidak dapat dilepaskan dari dunia bermain dan hampir semua kegiatan bermain anak menggunakan alat permainan (Ismaniar et al., 2018). Dalam berbagai bentuk permainan dan kegiatan kreatif dapat terwujud suasana belajar yang penuh tawa dan gerak. Bermain dapat digunakan sebagai media untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan pada anak. Permainan sekaligus sebagai substansi pendidikan anak dengan menggunakan media yang kreatif dan edukatif. Dengan kegiatan bermain anak akan lebih mudah menguasai konsep dasar berupa warna, ukuran, bentuk, arah, berhitung, mengenal bilangan dan sebagainya (Solfema, Wahid, & Pamungkas, 2018).

Berdasarkan hasil observasi awal di Taman Kanak-kanak Islam Khaira Ummah mengenai proses pembelajaran mengenal angka ditemukan fenomena bahwa anak masih kurang mampu mengenal angka 1-10. Jika anak diminta untuk menunjukkan beberapa lambang bilangan angka maka anak tidak dapat menunjukkannya. Misalnya guru menunjukan beberapa bilangan angka dari satu sampai sepuluh dan anak diminta untuk menyebutkan angka bilangan yang telah ditunjukkan, akan tetapi anak masih belum bisa mengulang angka yang telah ditunjuk. Selain itu anak mampu berhitung dari satu sampai sepuluh, namun setelah ditunjuk salah satu bilangan angka, anak tidak mengetahui bilangan angka tersebut. Guru di Taman Kanak-kanak Islam Khaira Ummah menggunakan papan tulis dan dadu untuk mengembangkan kemampuan mengenal angka anak. Dari kegiatan pembelajaran tersebut terlihat bahwa anak masih kurang mampu mengenal bilangan angka. Dalam proses pembelajaran peneliti melihat guru masih kurang efektif memanfaatkan media pembelajaran, dan juga guru kurang kreatif dalam mengkreasikan media pembelajaran, padahal media-media untuk pembelajaran di PAUD sangat banyak, tetapi guru jarang untuk menggunakan media tersebut, guru hanya selalu menggunakan media yang sama dalam mengenalkan angka kepada anak. sehingga pembelajaran yang diberikan guru terasa membosankan bagi anak dan anak kurang tertarik dalam mengikuti kegiatan pelajaran.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti mencermati bahwa fenomena tersebut perlu diminimalisir untuk meningkatkan kemampuan mengenal angka. Peneliti disini menggunakan media roda keberuntungan modifikasi yang terbuat dari kerton jerami dan kardus yang dibentuk menjadi lingkaran dan persegi panjang, dimana terdapat lingkaran yang berisikan angka yang bisa dibuka. Didalam lingkaran terdapat sebuah kantong kecil yang berisikan gambar buah-buahan yang jumlahnya sesuai

dengan jumlah angka didepannya. Menurut Ginnis (2016) mengatakan roda keberuntungan merupakan strategi permainan dengan keunggulan yang menantang, kegiatan yang mendorong anak untuk ikut serta dalam menyelesaikan permasalahan atau soal dari roda keberuntungan.

Untuk mengembangkan kemampuan mengenal angka B6 TK Islam Khaira Ummah Padang maka peneliti berusaha melakukan penelitian melalui media yang menunjang kemampuan mengenal angka yang berjudul “Pengaruh Media Roda Keberuntungan Modifikasi terhadap Kemampuan Mengenal Angka di Taman Kanak-kanak Islam Khaira Ummah Padang”.

Penelitian yang peneliti lakukan tidak lepas dari penelitian-penelitian terdahulu, hasil yang mempertegas penelitian ini adalah penelitian Putri (2018) dengan judul “Pengaruh Media Timbangan Buah terhadap Kemampuan Mengenal Angka di Pendidikan Anak Usia Dini Maghfirah Kota Padang”. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang mengenal angka. Perbedaannya penelitian ini menggunakan media timbangan buah. Selanjutnya penelitian Husna (2018) yang berjudul “Pengaruh Media Power Point terhadap Kemampuan Berhitung Anak di Taman Kanak-kanak Islam Kurnia Asy Syifa Lubuk Buaya Padang”. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang konsep matematika anak. Kedua penelitian ini memiliki pengaruh yang signifikan dan dapat mengembangkan kemampuan mengenal angka.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh media roda keberuntungan modifikasi terhadap kemampuan mengenal angka. Serta memberikan kesempatan pada anak untuk mengenalkan angka, anak dapat mengembangkan kemampuan komunikasi dengan menggunakan bilangan dan simbol dari sejak dini, dan anak juga dapat berfikir logis dan sistematis melalui pengamatan terhadap benda-benda ataupun angka yang ada disekitar anak.

METODE

Berdasarkan penelitian yang akan dilakukan yaitu jenis penelitian ini adalah eksperimen. Menurut Sugiyono (2017) metode eksperimen adalah metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. Dengan kata lain penelitian eksperimen ini digunakan untuk mencobakan suatu yang baru digunakan, dilaksanakan, dan dikembangkan dalam kehidupan yang sebenarnya. Penelitian quasi eksperimental mempunyai kelompok kontrol, tetapi tidak dapat berfungsi sepenuhnya untuk mengontrol variabel-variabel luar yang mempengaruhi pelaksanaan eksperimen. Populasi dalam penelitian ini yaitu Taman Kanak-kanak Islam Khaira Ummah Padang dengan jumlah anak 12 pada kelompok B6 dan 12 orang pada kelompok B7. Berdasarkan jumlah populasi di Taman Kanak-kanak Islam Khaira Ummah Padang adapun teknik pengambilan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik Total sampling.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tes buatan guru yang disusun dalam bentuk tes-tes perbuatan. Selanjutnya dilakukan pengumpulan data, teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah tes yang digunakan untuk melihat pengaruh penggunaan Roda Keberuntungan Modifikasi terhadap kemampuan mengenal angka di Taman Kanak-kanak Islam Khaira Ummah Padang. Setelah data yang diperlukan diperoleh maka dilanjutkan dengan menganalisa data tersebut. Data yang diperlukan di olah dan dianalisis sesuai dengan tujuan dan pertanyaan penelitian. Analisis data terhadap hasil penelitian gunanya adalah untuk menguji kebenaran hipotesis yang diajukan dalam sebuah hipotesis. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah membandingkan perbedaan dari dua rata-rata nilai, sehingga dilakukan dengan uji t (t-tes). Namun sebelum itu, terlebih dahulu melakukan uji normalitas dan uji homogenitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Data yang dideskripsikan dalam penelitian ini terdiri dari dua kelompok yaitu data hasil *pre-test* pada kelas Eksperimen (B6) dan di kelas Kontrol (B7) terhadap kemampuan Mengenal Angka sebelum di berikan *Treatment*. Penelitian ini dilakukan sepuluh kali pertemuan kelas eksperimen (B6) terdiri dari satu kali *pre-test* dilanjutkan *treatment* tiga kali dan dilanjutkan dengan *post-test*. Kelas kontrol (B7) lima kali pertemuan terdiri dari satu kali *pre-test* dilanjutkan *treatment* tiga kali dan dilanjutkan dengan *post-test*. Pada saat melakukan *pre-test* peneliti menggunakan media roda keberuntungan modifikasi pada kelas eksperimen dan media dadu pada kelas kontrol.

Untuk mengetahui apakah hasil penelitian *Pre-test* terdapat perbedaan yang signifikan untuk kedua kelas (eksperimen dan kontrol) dilakukan dengan uji hipotesis dengan menggunakan teknik t-test. Apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua kelas. Dari hasil uji hipotesis dengan menggunakan t-test diperoleh hasil sebagai berikut.

Tabel 1.
Hasil Perhitungan *Pre-test* Pengujian dengan t-test

No	Kelompok	N	Hasil Rata-rata	t_{hitung}	t_{tabel} $\alpha 0,05$	Keputusan
1	Eksperimen	12	66,14	0,5484	2.07387	Terima H_0
2	Kontrol	12	64,5			

Memperoleh data dari hasil *post-test* untuk penelitian kelas eksperimen dan kelas control juga dilakukan dengan uji hipotesis menggunakan teknik t-test untuk bertujuan apakah hasil penelitian *post-test* terdapat perbedaan yang signifikan untuk kelas eksperimen dan control. Berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua kelas apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$. Dari hasil uji hipotesis dengan menggunakan t-test diperoleh hasil sebagai berikut.

Tabel 2.
Hasil Perhitungan *Post-test* Pengujian dengan t-test

No	Kelompok	N	Hasil Rata-rata	t_{hitung}	T tabel $\alpha 0,05$	Keputusan
1	Eksperimen	12	80,72	2,4104	2,07387	Tolak H_0
2	Kontrol	12	72,91			

Dilihat pada Tabel 2. di atas dapat disimpulkan bahwa H_a diterima atau H_0 ditolak yaitu terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil *post-test* (hasil akhir) kemampuan mengenal angka dikelas eksperimen yang diberikan *treatment* media roda keberuntungan modifikasi, kelas kontrol yang menggunakan media dadu. Hasil uji hipotesis dengan $dk (N_1-1) + (N_2-1) = 22$. Dalam tabel df taraf nyata $\alpha 0,05$ didapat harga t_{tabel} **2.07287**, jadi t_{hitung} lebih besar dari pada t_{tabel} (**2,4104 > 2.07287**). Maka dapat dikatakan bahwa hipotesis H_a **diterima** atau H_0 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil *post-test* (hasil akhir) anak kelas eksperimen dan kelas kontrol dalam kemampuan mengenal angka.

Dapat disimpulkan bahwa perkembangan kemampuan mengenal angka berpengaruh dengan media roda keberuntungan modifikasi dibandingkan dengan media dadu, terlihat dari nilai pada rata-rata yang berhasil dicapai anak yaitu kelas eksperimen 80,72 sedangkan kontrol 72,91. Setelah dilakukan perhitungan nilai *pre-test* dan *post-test* kelompok eksperimen dan kontrol selanjutnya dilakukan perbandingan antara nilai *post-test* dengan nilai *pre-test* anak.

Pada *pre-test* nilai tertinggi yang diperoleh anak kelas eksperimen (B6) yaitu 75 dan nilai terendah 56,23 dengan rata-rata 66,14. Sedangkan kelas kontrol (B7) nilai tertinggi yang diperoleh anak yaitu 75 dan nilai terendah 56,25 dengan rata-rata 64,5. Perbandingan nilai *post-test* anak pada kelas eksperimen berkembang lebih besar dibandingkan dengan kelas kontrol. Pada *post-test* nilai tertinggi yang diperoleh anak kelas eksperimen yaitu 93,75 dan nilai terendah 68,75 dengan rata-rata 80,72, sedangkan pada kelas kontrol *post-test* nilai tertinggi 81,25 dan nilai terendah 62,5 dengan rata-rata 72,91.

Perbandingan hasil perhitungan nilai *pre-test* dan *post-test* terlihat pada nilai tertinggi dan nilai terendah yang diperoleh anak dan terlihat pada rata-rata kelas eksperimen dan kontrol pada *post-test* dimana pada *post-test* rata-rata menjadi lebih meningkat dari rata-rata *pre-test* setelah dilakukan *treatment*.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1.

Pembahasan

Berdasarkan hasil *pre-test* kemampuan mengenal angka pada kelas eksperimen dan kelas kontrol pada *pre-test* diperoleh angka rata-rata kelas eksperimen 66,14. Angka rata-rata kelompok kontrol 64,5. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan bahwa thitung sebesar 0,5484 dibandingkan dengan α 0,05 ($t_{tabel} = 2,07387$) dengan derajat kebebasan $dk (N1-1) + (N2-1) = 22$. Dengan demikian $thitung < t_{tabel}$ yaitu $0,5484 < 2,07387$, maka dapat dikatakan bahwa hipotesis H_a ditolak atau H_o diterima.

Hasil kemampuan mengenal angka pada kelas eksperimen dan kelas kontrol pada *post-test* diperoleh angka rata-rata kelompok eksperimen yaitu 80,72. Angka rata-rata kelas kontrol yaitu 72,91. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan bahwa thitung sebesar 2,4104 dibandingkan dengan α 0,05 ($t_{tabel} = 2,04841$) dengan derajat kebebasan $dk (N1-1)+(N2-1) = 22$. Dengan demikian $thitung > t_{tabel}$ yaitu $2,36486 > 2,07387$, maka dapat dikatakan bahwa hipotesis H_a diterima atau H_o ditolak. Jadi disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari penggunaan roda keberuntungan modifikasi terhadap kemampuan mengenal angka di Taman Kanak-kanak Islam Khaira Ummah Padang. Karena dalam kemampuan mengenal angka dengan menggunakan media Roda Keberuntungan Modifikasi dilakukan dengan cara bermain, dan media yang digunakan oleh guru sangat menarik sehingga dapat menarik minat anak untuk belajar. Menurut Latif (2016) mengatakan di dalam kegiatan pembelajaran media yang digunakan guru harus menarik dan bervariasi sehingga anak tertarik untuk melakukan proses pembelajaran.

Dalam penggunaan roda keberuntungan modifikasi ini dilakukan dengan cara yang mudah dan bermakna, selain itu angka diroda keberuntungan modifikasi terdapat berbagai macam warna, kartu

gambar yang berwarna-warni yang disediakan guru sangat bervariasi, dan juga di dalam roda keberuntungan modifikasi terdapat sebuah kantong kecil untuk meletakkan kartu gambar buah, sebelum anak mengambil kartu didalam kantong anak harus memutar roda keberuntungan modifikasi terlebih dahulu (Wahyuni, 2017). Hal ini sesuai dengan pendapat Suryana (2013) menyatakan bahwa, pembelajaran anak usia dini hendaknya dilakukan secara bertahap, di mulai dari konsep yang sederhana dan dekat dengan anak. Seorang guru, dalam mengembangkan aktivitas pembelajaran yang harus pertama kali dilakukan adalah merencanakan, kemudian menerapkan rencana-rencana tersebut, dan akhirnya menilai keberhasilan di Taman kanak-kanak.

Selain perannya sebagai kerangka kerja organisasional bagi pengajaran di ruang kelas, pendekatan ini memberi perhatian dalam menghubungkan pengalaman-pengalaman pembelajaran yang bermakna bagi anak. Menurut Latif (2016) di dalam kegiatan pembelajaran, media yang digunakan harus menarik dan bervariasi sehingga anak tertarik untuk melakukan proses pembelajaran. Dengan adanya media roda keberuntungan modifikasi kegiatan yang diberikan kepada anak dapat dilakukan dengan cara bermain yang menyenangkan.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa item instrumen dalam kelas eksperimen dan kelas kontrol antara lain anak mampu menyebutkan bilangan angka antara 1-10, anak mampu menyebutkan jumlah kartu gambar melalui roda keberuntungan modifikasi, anak mampu menunjukkan angka sesuai jumlah kartu gambar melalui roda keberuntungan modifikasi, anak mampu mencocokkan gambar dengan bilangan angka ke papan roda keberuntungan modifikasi. Seluruh instrumen tersebut dilakukan dengan kegiatan yang menyenangkan dan tidak membosankan, karena dengan menggunakan media roda keberuntungan modifikasi selain anak belajar mengenal angka anak juga bisa bermain. Pada saat penelitian antara kelas eksperimen dan kelas kontrol terkait dalam pelajaran, kelas eksperimen menggunakan media roda keberuntungan modifikasi, anak sangat tertarik untuk belajar mengenal angka karena pelajarannya sangat menyenangkan. Sedangkan kelas kontrol guru menggunakan dadu, papan tulis, dan kartu angka, sebagian besar anak kurang tertarik untuk melakukan kegiatan, sehingga kegiatan tersebut menjadi kurang menyenangkan bagi anak.

Jadi media Roda Keberuntungan Modifikasi berpengaruh terhadap kemampuan mengenal angka. Karena dapat terlihat saat anak melakukan kegiatan dimana anak bisa menghubungkan angka ke benda yang lainnya, berhitung jumlah kartu gambar sesuai dengan jumlah dengan benar serta mengenal bentuk angka. Hasil kemampuan mengenal angka anak di kelas eksperimen lebih berpengaruh dari hasil kemampuan berhitung anak dikelas kontrol, dapat dilihat dari rata-rata nilai anak kelas eksperimen yang lebih tinggi dari pada kelas kontrol. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kemampuan mengenal angka di kelas eksperimen dan kelompok kontrol menunjukkan bahwa media Roda Keberuntungan Modifikasi berpengaruh terhadap kemampuan mengenal angka anak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti mengemukakan saran sebagai berikut: 1). Bagi anak, diharapkan agar kemampuan mengenal angka anak dapat berkembang dengan baik melalui penggunaan Media Roda Keberuntungan Modifikasi. 2). Bagi guru, dapat sebagai bahan masukan dan dapat menciptakan kreatifitas yang menarik dan juga bermakna agar menarik minat anak dalam melakukan kegiatan. Salah satu kegiatan pembelajaran yang dapat digunakan adalah Media Roda Keberuntungan Modifikasi. 3). Bagi sekolah, dalam mengembangkan pembelajaran khususnya dalam mengenal angka hendaknya sekolah memberikan arahan dan motivasi serta dorongan kepada guru untuk menciptakan kreativitas yang baru untuk mengembangkan kemampuan mengenal angka anak. 4). Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat meneliti dan menyampaikan gagasan tentang pembelajaran yang digunakan dalam kemampuan mengenal angka anak serta menjadi inspirasi dalam melakukan penelitian dimasa yang akan datang.

REFERENSI

- Ginnis, P. (2016). *Trik & Taktik Mengajar: Strategi Meningkatkan Pencapaian Pengajaran di Kelas*. Jakarta: PT Indeks.
- Husna, D. R. (2018). *Pengaruh Media Power Point terhadap Kemampuan Berhitung Anak di Taman Kanak-kanak Islam Kurnia Asy Syifa Lubuk Buaya Padang*. Universitas Negeri Padang.
- Ismaniar, I., Jamaris, J., & Wisroni, W. (2018). Pentingnya Pemahaman Orang Tua tentang Karakteristik Pembelajaran AUD dalam Penerapan Model Environmental Print Berbasis Keluarga. *KOLOKIUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 6(2), 93–100. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1465447>
- Latif, M. (2016). *Orientasi Baru Pendidikan Anak Usia Dini: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Permendikbud Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pub. L. No. 137, 1 (2014). Indonesia: Permendikbud No 137 Tahun 2014.
- Pamungkas, A. H., & Sunarti, V. (2018). Pengelolaan PAUD Berbasis Experiential Learning. *KOLOKIUM: Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 6(2), 101–106. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1473166>
- Putri, M. Y. (2018). *Pengaruh Media Timbangan Buah terhadap Kemampuan Mengenal Angka di Pendidikan Anak Usia Dini Maghrifah Kota Padang*. Universitas Negeri Padang.
- Solfema, S., Wahid, S., & Pamungkas, A. H. (2018). Alat Permainan Edukatif (APE) Berbasis Bahan Lingkungan dalam Mengatasi Permasalahan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini. *Kolokium: Pendidikan Luar Sekolah*, 6(2), 107–111. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1471716>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian: Kuantitatif Kualitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryana, D. (2013). *Pendidikan Anak Usia Dini*. Padang: UNP Press.
- Susanto, A. (2011). *Perkembangan Anak Usia Dini: Pengantar dalam Berbagai Aspeknya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Wahyuni, D. (2017). Pengaruh Penggunaan Media Permainan Roda Keberuntungan terhadap Kemampuan Menulis Hanzi pada Siswa Kelas XI Bahasa SMA Negeri 1 Cerme Tahun Ajaran 2016/2017. *Mandarin Yunesa*, 2(2), 1–5. Retrieved from <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/mandarin/article/download/18047/16452>